
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 376.37

DOI 10.5281/zenodo.6042991

ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ: ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

GENERAL SPEECH DEVELOPMENT: FEATURES OF SPEECH DEVELOPMENT OF CHILDREN AND MAIN DIRECTIONS OF CORRECTIONAL WORK

АГЕЙЧЕНКОВА МАРГАРИТА ВИТАЛЬЕВНА,
Московский государственный областной университет.

AGEICHENKOVA MARGARITA VITALIEVNA,
Moscow Region State University.

Статья посвящена анализу проблемы общего недоразвития речи: особенностей речевого развития детей и основных направления коррекционной работы. Определено, что проблема уточнения, обогащения и активизации словарного запаса и его грамматического оформления у дошкольников с общим недоразвитием речи в теоретическом и практическом отношении обладает особой значимостью. Раскрыта специфика формирования у дошкольника с ОНР лексико-грамматического строя речи. Представлены результаты экспериментального исследования, которые показали, что у детей с ОНР (III уровень речевого развития) имеются значительные нарушения в развитии лексико-грамматической стороны речи.

The article is devoted to the analysis of the problem of general underdevelopment of speech: the features of children's speech development and the main directions of correctional work. It is determined that the problem of clarifying, enriching and activating vocabulary and its grammatical design in preschoolers with general underdevelopment of speech in theoretical and practical terms has special significance. The specifics of the formation of the lexical and grammatical structure of speech in preschoolers with ONR are revealed. The results of an experimental study are presented, which showed that children with ONR (III level of speech development) have significant violations in the development of the lexical and grammatical side of speech.

Ключевые слова: *дошкольники с ОНР, речевое развитие, общее недоразвитие речи, активный словарь, пассивный словарь, фразовая речь, грамматический строй.*

Key words: *preschoolers with ONR, speech development, general underdevelopment of speech, active vocabulary, passive vocabulary, phrasal speech, grammatical structure.*

Усвоение детьми лексического запаса и грамматического строя речи не происходит стихийно, а требует целенаправленной работы, поиска основных направлений, оптимальных методов и приёмов. Все это обуславливает актуальность данной проблемы речевого развития детей с общим недоразвитием речи.

Согласно принципам психолого-педагогической классификации нарушений речи, выделяется категория детей с общим недоразвитием речи (далее – ОНР), при котором характерна недостаточная сформированность всех структур языка. Речь детей страдает как целостная система, нарушаются ее функции и компоненты: лексика, грамматический строй, фонетико-фонематическая сторона, нарушения слоговой структуры слова, связная речь [1-5; 7; 10; 12-14].

Особенности речи детей с ОНР раскрываются в работах Р.Е. Левиной [11], Р.И. Лалаевой, Н.В. Серебрякова [6] и др. Они указывают на то, что наличие у детей вторичных отклонений развития ведущих психических процессов (внимания, восприятия, воображения, памяти и др.) создает затруднения в овладении детьми лексикой и формировании грамматически правильной речи. Бедный словарь ограничивает общение детей с речевой патологией со взрослыми и сверстниками, следовательно, ограничивает самое эффективное средство познания жизни [2; 4; 12].

Изучение детей с ОНР позволило Р.Е. Левиной [11] описать три уровня развития речи этих детей. В настоящее время подробно описаны все уровни речевого развития детей [8; 13].

I-й уровень речевого развития характеризуется полным или же почти полным отсутствием у детей средств общения. Фразовая речь практически полностью отсутствует; дети при попытке рассказать об определенном событии (предмете) способны назвать только отдельные слова или же 1-2 искаженных предложения.

Активный словарь детей состоит из малого количества нечетко произносимых звуковых комплексов, звукоподражаний и обиходных слов. Практически отсутствует дифференцированное обозначение предметов и действий. Названия предметов часто заменяются названиями действий и наоборот. Речь детей понятна лишь в определенной ситуации.

Пассивный словарный запас у детей намного шире активного, поэтому иногда у окружающих людей создается впечатление, что ребята все понимают, однако выразить свои мысли не могут.

Трудным для ребят является понимание ряда простых предлогов («под», «в», «на» и т.п.), грамматических категорий мужского и женского рода, существительных во множественном и единственном числе («дай вилки» и «дай вилку»), прошедшего и настоящего времени глаголов и др.

II-й уровень речевого развития характеризуется как «зачатки общеупотребительной речи». У детей отмечается возрастание речевой активности, появляется фразовая речь (их простые предложения состоят из 2-3, редко из 4 слов.). Но фраза остается достаточно искаженной в грамматическом и фонетическом отношении.

Словарь детей более разнообразный. Общение слов осуществляется посредством использования своего постоянного, хотя еще искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов.

Дети обозначают названия предметов, действий, некоторых признаков. На этом уровне возможно пользование детьми местоимениями, иногда простыми предлогами, союзами в элементарном значении. Дети могут сами ответить на вопросы взрослого по картине, и на вопросы, связанные с семьей, со знакомыми событиями жизни.

Иногда при пояснении слова дети прибегают к жестам. Это происходит и при неумении ребят назвать действие. Часто вместо названия действия они используют название предмета,

на который данное действие направлено, или с которым оно совершается. Слово при этом дети сопровождают жестом (*подмечает* – слово «пол» и показ действия).

III-й уровень развития речи характеризуется развернутой фразовой речью с элементами недоразвития лексики, фонетики и грамматики. Для этого уровня типичным является использование в речи распространенных простых предложений и некоторых видов сложных. Их структура при этом может нарушаться.

Активный словарь детей включает в основном существительные и глаголы, у них недостаточно слов, которые обозначают качества, состояния, признаки предметов, затруднен выбор антонимов, синонимов, однокоренных слов, страдает словообразование. Дети затрудняются при обозначении групп предметов обобщающим словом, при определении родовой принадлежности видовых пар и в выборе по признаку сходства аналогичного предмета.

Для данного уровня типичным является неточное понимание детьми и употребление ряда обобщающих понятий, слов с переносным значением, а также слов с отвлеченным и абстрактным значением.

Условная верхняя граница III уровня определяется как *нерезко выраженное общее недоразвитие речи (НВОНР)* [9].

Дети легко справляются с подбором к слову общеупотребительных антонимов, которые указывают на оценочную характеристику, размер предмета, на пространственную противоположность. Трудности проявляются в выражении антонимических отношений. У детей правильность называния антонимов зависит во многом от степени абстрактности пар слов.

Иногда у детей отмечаются нарушения согласования прилагательных с существительными, остаются выраженными затруднения использования сложных предлогов и согласования числительных с существительными.

Степень недостаточности сформированности лексико-грамматических форм языка у детей может быть различной. У некоторых детей отмечается небольшое количество ошибок, которые носят непостоянный характер, однако, если детям предлагают сравнить предложенные правильный и неправильный варианты ответа, дети верно осуществляют выбор.

IV-й уровень развития речи (по Т.Б.Филичевой) – дети с данным уровнем речевого развития не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. Имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия. Особую сложность для данной группы детей представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов.

Итак, для дошкольников с ОНР характерен ограниченный словарный запас, неточное употребление некоторых слов, значительное расхождение объема пассивного и активного словаря, трудности в формировании грамматического строя речи. Указанные особенности развития словарного запаса и грамматики самостоятельно не преодолеваются и требуют от педагога специальной коррекционной работы.

С целью изучения специфики развития лексико-грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР был проведен констатирующий эксперимент. Всего в эксперименте приняли участие 20 детей в возрасте от 5,5 до 6,5 лет. Они были поделены на две группы:

- дети с ОНР – 10 человек (экспериментальная группа).
- дети с нормальным развитием речи – 10 человек (контрольная группа).

Констатирующий эксперимент проводился в привычной для детей обстановке в игровой форме. В случае возникновения затруднений у дошкольников в зависимости от конкретной ситуации использовались такие виды помощи, как указания и советы, вопросы разного типа (прямые, наводящие, подсказывающие), повтор инструкции, демонстрация образца.

В ходе исследования применялась методика обследования речи детей (Г.В. Чиркина [10]), которая включает в себя 7 заданий:

1. на выявление понимания значения слов, знание частей предмета;
2. на проверку умения обобщать слова на основе семантических признаков;
3. на выявление точности значения слова;
4. на проверку богатства глагольного словаря;
5. на выявление грамматических навыков;
6. на проверку умения образовывать относительные и притяжательные прилагательные, глаголы совершенного вида, приставочные глаголы, умения находить ошибки в употреблении различных способов словообразования.

На основании обработки полученных данных были выделены 3 уровня развития лексико-грамматической стороны речи у старших дошкольников:

- высокий уровень (95-75 баллов) – ребенок на все отвечает на вопросы точно, самостоятельно. Он правильно употребляет грамматические формы, к заданным словам подбирает антонимы, синонимы из различных частей речи;

- средний уровень (74-40 баллов) – при ответах ребенок допускает неточности, отвечает не на все вопросы, при выполнении задания пользуется помощью взрослого;

- низкий уровень (39-1 балл) – ребенок демонстрирует непонимание предложенного задания, не соотносит свои ответы с вопросами педагога, повторяет за ним все слова, активно пользуется помощью.

Результаты констатирующего исследования показали, что у большинства старших дошкольников с ОНР имеются определенные отклонения в развитии лексико-грамматической стороны речи.

Количественные результаты эксперимента наглядно представлены в табл.1.

Таблица 1. Уровни формирования лексико-грамматического строя речи у старших дошкольников, в %.

Группа старших дошкольников	Уровни развития		
	<i>высокий</i>	<i>средний</i>	<i>низкий</i>
Экспериментальная группа	-	40	60
Контрольная группа	50	30	20

Данные, которые получены в ходе исследования, свидетельствуют о том, что среди всех детей высокий уровень развития обнаружен у нормально говорящих детей. Так 50% дошкольников полностью справились с выполнением предлагаемых заданий.

Средний уровень формирования лексико-грамматического стороны речи обнаружен у 2 групп дошкольников: 40 % детей с ОНР и 30 % детей с нормальным речевым развитием, причем только у детей с речевой патологией выявлен наибольший процент ошибок и недочетов при выполнении заданий. Установлено, что в их знаниях и умениях существуют пробелы, в некоторых случаях наблюдается ошибки:

- при назывании обобщающих понятий,
- при объяснении значения слов,
- при употреблении антонимов и синонимов,
- при назывании частей предмета,
- при словоизменении и словообразовании.

При выполнении задания эти дети пользуются наводящими вопросами. Дошкольники иногда допускают ошибки, но могут их исправить после уточняющих вопросов педагога.

60 % детей с ОНР и только 20 % детей с нормальным речевым развитием отнесено к низкому уровню. Дети затруднялись в самостоятельном объяснении и употреблении слов,

словообразовании и словоизменении, в связи с чем возникала необходимость в указаниях, вопросах и советах.

Итак, результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что у детей старшего дошкольного возраста с ОНР отмечается значительное отставание в формировании лексико-грамматического строя речи. Эти дошкольники нуждаются в организации коррекционной работы по этому направлению с учетом всех выявленных особенностей развития речи старших дошкольников.

Формирование у дошкольника с ОНР лексико-грамматического строя речи включает работу по следующим направлениям:

1) обогащением словарного запаса детей параллельно с расширением у детей представлений об окружающем мире, формированием познавательной деятельности (внимания, восприятия, памяти, мышления и др.), уточнением значения слов:

- описание частей и особенностей строения предметов;
- название действий с этим предметом;
- название признаков предметов по нескольким параметрам (размер, форма, цвет, повадки, внешний вид и т.д.);

2) морфологией (изменение слова по числам, падежам, родам),

3) словообразованием – образование одного слова на основе другого слова посредством специальных средств:

- приставочные глаголы;
- уменьшительные и увеличительные суффиксы,
- притяжательные, относительные, качественные прилагательные,

4) синтаксисом (построение разных простого и сложного предложения с постепенным их усложнением).

Основные пути формирования у старших дошкольников грамматически правильной речи:

- создание благоприятной языковой среды в группе и дома, которая дает ребятам образцы грамотной речи;

- словарная организованная работа.

- специальное обучение дошкольников трудным грамматическим формам с целью предупреждения ошибок;

- формирование у ребят в практике разностороннего речевого общения разнообразных грамматических навыков;

- нахождение, объяснение и исправление грамматических ошибок.

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить специфику развития лексико-грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня и уточнить основные направления коррекционно-педагогической работы по развитию лексико-грамматического строя речи у детей данной категории.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева, М.М. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников / М.М. Алексеева, Б.И. Яшина. М.: Академия. 2012. 400 с.
2. Бойкова С.В. Развитие лексики и грамматического строя речи у дошкольников. СПб.: КАРО. 2014. 205 с.
3. Громова О.Е. Методика формирования начального детского лексикона. М.: Сфера. 2015. 176 с.
4. Жукова Н.С. Преодоление общего недоразвития речи у детей / Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. М.: Литур. 2011. 318 с.

5. Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова и др. М.: Просвещение. 2010. 271 с.
6. Лалаева Р.И. Коррекция ОНР у детей (лексики и грамматического строя) / Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова. СПб.: СОЮЗ. 2009. 160 с.
7. Леонтьев А.А. Слово в речевой деятельности. М.: Психология. 2014. 192 с.
8. Логинова Е.А. Общее недоразвитие речи. Алалия / Е.А. Логинова, О.В. Елецкая. М.: АРКТИ. 2015. 64 с.
9. Логопедия. Теория и практика / под ред. Т.Б. Филичевой. М.: Эксмо-2017. 608 с.
10. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / под общ. ред. Г.В. Чиркиной. М.: АРКТИ. 2017. 240 с.
11. Основы теории и практики логопедии / под ред. Р.Е. Левиной. М.: Академия. 2016. 361 с.
12. Развитие речи детей дошкольного возраста / под ред. Ф.А. Сохина. М.: Академия. 2014. 223 с.
13. Чиркина Г.В. Основы логопедической работы с детьми / Г.В.Чиркина и др. М.: АРКТИ. 2017. 239 с.
14. Эльконин Д.Б. Развитие речи в дошкольном возрасте / Д.Б.Эльконин. М.: ВЛАДОС. 2009. 252 с.

© Агейченкова М.В., 2022.